

TECNOLOGIAS NA MONITORIA ACADÊMICA EM PSICOLOGIA: VIVÊNCIA, MEDIÇÃO E DESAFIOS

Pérola Alves Martins da Costa¹

Jamylle de Sousa Meira²

RESUMO: A inserção de tecnologias no ensino tradicional é um desafio atual, principalmente para os indivíduos que estão familiarizados ao sistema de educação brasileiro. Essa mudança vem acontecendo há poucos anos, resultando da crescente presença dos meios digitais na sociedade, adentrando também na educação. Relacionando-se com a prática da monitoria, que envolve também o ensino, este resumo, baseado no estudo de ideias de autores focados nas tecnologias e no ensino e na atuação em monitoria, trazendo conclusões baseadas na experiência obtida através dessa prática, com o objetivo de dissertar e solucionar o desafio em questão.

Palavra chaves: Tecnologia. Monitoria. Ensino.

1 Estudante de Psicologia pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza, Fortaleza–Ce. Email: perolaacstudies@gmail.com

2. Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Saúde Mental, Psicopatologia e Atenção Psicossocial, Psicologia Clínica e Terapia Cognitivo-Comportamental. Atualmente, cursa formação em Terapia Comportamental Dialética pelo Instituto Landeiro. Atua como professora na UNIGRANDE e psicóloga clínica, com experiência no atendimento de adultos, utilizando a abordagem da Terapia Cognitiva Comportamental. Sua trajetória profissional inclui experiência no âmbito clínico, educacional e organizacional. Fortaleza – Ce. Email: jamyllesousa@unigrande.edu.br

1- INTRODUÇÃO

O uso de tecnologias nas salas de aulas torna-se cada vez mais presente na sociedade atual, seja para mediação entre professor-aluno, seja como ferramentas facilitadoras no ensino. (COSTA JR., 2012)

Com a prática da monitoria, foi possível perceber que as tecnologias podem ser aliadas aos métodos de ensino para facilitar a aprendizagem dos demais estudantes, no entanto, essa crescente adesão a diferentes métodos de ensino envolvendo aparelhos eletrônicos, mídias digitais e Inteligência Artificial propõe uma questão: como integrar essas tecnologias em um sistema educacional tradicional a partir da prática da monitoria em psicologia. (COSTA JR., 2012)

Dessa forma, neste resumo serão apresentados, a partir de um relato de experiência, as técnicas e resultados do uso de tecnologias na atuação da monitoria em Processos Psicológicos Básicos, bem como o relato do processo de monitoria durante o primeiro semestre de atuação, trazendo uma resposta ao problema anteriormente trazido, baseando-se no método de estudo qualitativo bibliográfico, considerando o foco das obras referenciais como educação e tecnologia, além disso, a experiência prática na execução da monitoria.

2- O USO DE TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA EM UM CONTEXTO TRADICIONAL DE ENSINO

Atualmente, a presença de meios digitais e tecnológicos em todas as áreas da sociedade é marcante, sobretudo com a criação e desenvolvimento de meios de comunicação, aparelhos eletrônicos, transportes, entre outros. Além disso, houve um aumento de aproximadamente seis vezes a população mundial (COSTA JR., 2012), indicando melhorias na qualidade de vida e aumento da natalidade de acordo com a ONU (2019). Dessa forma, segundo Costa Júnior (2012) é impossível imaginar uma realidade sem meios tecnológicos e digitais.

Em meio ao contexto social em que o ensino tradicional foi formado e é sustentado, houve algumas consequências negativas reconhecidas atualmente, como a definição equivocada sobre a inteligência, causando a rotulação e exclusão de indivíduos (ALMEIDA, 1999). Esse conceito, influenciado pela Psicologia Diferencial e por estudiosos como Francis Galton, (*apud* ALMEIDA, 1999) que desenvolveu uma escala métrica de inteligência baseada em ideais eugenistas e começou a aplica-la em 1882, e, dessa forma, o ensino tradicional

juntamente com a Psicologia Diferencial contribuiu para uma avaliação ineficaz dos estudantes (ALMEIDA, 1999), um episódio considerado como uma das raízes históricas do fracasso escolar. (PATTO, 1990)

Embora o ensino tradicional, que vem se sustentando por muitos séculos, não tenha se construído em um contexto histórico envolvido com o desenvolvimento tecnológico atual, não significa que esse método de ensino seja incompatível com o uso das tecnologias, que podem complementar o ensino. (COSTA JR., 2012).

Percebe-se então que o sistema de ensino tradicional apresenta falhas, mas, apesar delas, é possível afirmar que este método de ensino pode ser complementado pelo uso das tecnologias nas salas de aula, auxiliando no ensino e aprendizagem e facilitando a atuação do educador.

Segundo Hélio Lemes Costa Júnior (2012, p. 17, 19).

“Tal como a educação tradicional não precisa ser substituída por outra, baseada em tecnologia da informação, também o novo não vem necessariamente destruir o velho. A convivência é possível e desejável”

“Seria injusto com a educação não se aproveitar da evolução tecnológica que tanto beneficiou a indústria, o comércio, o entretenimento, para se produzir melhorias nos modos de se ensinar e aprender.” (COSTA JR. 2012)

Portanto, é importante reconhecer as possibilidades que as tecnologias trazem, bem como as falhas presentes no ensino tradicional que podem ser amenizadas através do uso dos eletrônicos na prática educacional.

3- A PRÁTICA DA MONITORIA EM MEIO AO MUNDO DIGITAL

Para uma experiência acadêmica de qualidade, além de o aluno se apropriar de uma base teórica robusta, vasta e bem estruturada, é necessário dedicar-se a atividades extracurriculares, como estágios, participação em eventos, grupos de estudos e a prática da monitoria.

A teoria sócio-histórica de Vygotsky considera a ação social como forte influenciador da aprendizagem, pois ocorre em um contexto de interação social e mediação cultural. (VYGOTSKY, 1991) Com base nessa perspectiva, o teórico traz o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (1991) tratando-se de uma capacidade que pode ser desenvolvida pelo sujeito, mas que, inicialmente, necessita de assistência. Sendo assim, a aprendizagem necessita de mediação para que ocorra de forma satisfatória, envolvendo a internalização de

instrumentos culturais e linguísticos que ajudam a tornar o conceito mais preciso. (VYGOTSKY., 1991)

Atualmente, essa mediação pode ser feita por meios eletrônicos de forma mais acelerada. Segundo Costa Jr: “A técnica e as tecnologias abrem possibilidades e permitem um desenvolvimento mais acelerado. Cercam o homem de confortos produzidos e oferecidos pelos produtos tecnológicos. Tais produtos podem aumentar as possibilidades humanas”. (COSTA JR., 2012) Dessa forma, o uso de meios digitais e tecnológicos facilita a prática da monitoria, que pode ser desafiadora para o aluno, auxiliando o aluno-monitor em seu papel de mediador do conhecimento.

A disciplina de Processos psicológicos básicos é predominantemente teórica e conceitual, podendo representar uma experiência complexa para alguns estudantes, sobretudo alunos dos semestres iniciais que estão se apropriando das dinâmicas do curso. Na experiência de monitoria realizada em um curso de psicologia de uma faculdade da cidade Fortaleza, exploramos primariamente como os estudantes, que se dispuseram a procurar o serviço de suporte educacional, chegaram ao momento de orientação. Percebemos que algumas ferramentas oriundas da tecnologia foram relevantes como mecanismos de mediação de aprendizagem, tais como computador, projetor digital, e programas de software como Power Point e Youtube.

O uso de tais ferramentas se tornou indispensável no processo de apoio pedagógico, proporcionando uma transmissão de conteúdo clara, objetiva e dinâmica, de acordo com relatos dos estudantes que buscaram apoio.

4- ANÁLISE E DISCUSSÕES

Ao longo do processo de monitoria notou-se a necessidade de manusear as informações oriundas dos conteúdos estudados em sala, sendo, pois, introduzido na rotina de orientação o uso de uma plataforma intitulada *Kahoot*, que possibilita a produção de cartões de estudo rápido, questionários em formato de jogos competitivos em grupo, entre outros materiais.

Notou-se, a partir dos relatos dos alunos e de suas respectivas experiências após os períodos avaliativos que houve um resultado satisfatório no que diz respeito à retenção de informações, participação de aulas e o rendimento acadêmico.

A aproximação com os alunos também foi fortemente mediada pelas ferramentas tecnológicas, pois possibilitou o compartilhamento de materiais de auxílio e informações sobre

as ações do monitor em prol do suporte aos demais estudantes e ajudando a criar um vínculo entre os participantes dessa relação, produzindo maior confiança e participação nos momentos de ensino/aprendizagem.

5- METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como um relato de experiência, uma metodologia qualitativa (BIANCHI; EVANGELISTA, 2007) que busca documentar e refletir sobre as práticas e vivências no contexto da monitoria acadêmica. O estudo foi desenvolvido durante o acompanhamento de alunos da disciplina de processos psicológicos básicos no curso de Psicologia de um centro universitário na cidade de Fortaleza, utilizando como base a observação participante e o diário de campo para registrar as atividades, desafios e resultados do processo envolto na prática de monitoria.

Assim, a metodologia empregada neste estudo envolveu a observação direta das sessões de monitoria, o registro reflexivo das experiências e uma análise descritiva dos impactos observados no desenvolvimento dos estudantes.

A construção do relato foi guiada por uma abordagem sócio-histórica da aprendizagem, com base nos pressupostos de Vygotsky (1991), que enfatizam o papel do meio social e das interações interpessoais no processo de desenvolvimento. Desse modo, as tecnologias empregadas durante a monitoria, como ferramentas digitais para facilitar a compreensão e o engajamento dos alunos, foram analisadas enquanto mediadores da aprendizagem

Dessa forma, o relato foi elaborado com base em uma análise interpretativa das experiências vividas, permitindo destacar os desafios, as estratégias e as potencialidades da monitoria em um ambiente acadêmico tradicional adaptado às tecnologias digitais.

Este documento foi formado a partir das conclusões produzidas pelo estudo e análise de livros, se tratando da parte teórica, e da atuação e experiência na atuação da monitoria em Processos Psicológicos Básicos, se tratando da parte prática.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os estudos realizados, é possível concluir que, apesar da dificuldade atual em inserir as tecnologias no ensino tradicional brasileiro, essa adaptação é viável e deve ser incentivada, afinal, ao se utilizar métodos digitalizados atuais, há uma melhor transmissão do

conteúdo e uma melhor compreensão por parte dos estudantes, beneficiando tanto o aluno quanto o monitor na relação de aprendizagem.

Ademais, a prática da monitoria enriquece a formação acadêmica do monitor, construindo um maior interesse na ministração de aulas, além da experiência adquirida no ensino uma melhor compreensão do conteúdo já estudado, auxiliando na sua atuação como futuro profissional. Com a agregação das inúmeras possibilidades que as tecnologias trazem, é possível criar um ambiente familiar e inclusivo nos atendimentos do monitor, trabalhando junto aos estudantes, para que eles possam aprender ativamente, não apenas de forma passiva.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Leandro. **Teorias da inteligência**. Porto: Cidene, 1999.

BIANCHI, A. M.; EVANGELISTA, M. R. **Pesquisa qualitativa em psicologia: caminhos e desafios**. Campinas: Alínea, 2007

BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. **Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem**. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, 2016.

BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. **Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia**. 13. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2001.

COSTA JR, Hélio Lemes. **Tempos Digitais: Ensinando e Aprendendo com Tecnologia**. 1. ed. Porto Velho: Edufro - Editora da Universidade Federal de Rondônia, 2012

PATTO, Maria Helena Souza. **A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia**. 1. ed. São Paulo: T.A. Queiroz, 1990.

VYGOTSKI, Lev Simkhovich. **A formação social da mente**. Tradução de José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche 4. ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1991.

ONU. **World Population Prospects: highlights**. 2019. Disponível em: <https://www.un.org/development/desa/pd/news/world-population-prospects-2019-0>. Acesso em: 31 de out. 2024.